

ОЖИРЕНИЕ – БОЛЕЗНЬ ВЕКА

Инатуллаева Рано Юнусовна¹

Сотиволдиева Умидахон Улугбек кизи²

1. Старший преподаватель медицинского факультета НамГУ

2. Студентка медицинского факультета НамГУ

1.ranoinatullaeva@gmail.com

+998934998456

2.umidasotivoldiyeva@gmail.com

+998941392423

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15671661>

Аннотация

В статье изучены основные факторы приводящие к ожирению. Приведены статистические данные о динамическом росте ожирении, о симптомах, осложнениях и рекомендации по профилактике ожирения.

Ключевые слова: Ожирение, риск, симптомы ожирения, индекс массы тела (ИМТ), диетотерапия, бариатрическая хирургия.

OBESITY IS THE DISEASE OF THE CENTURY

Inatullaeva Rano Yunusovna¹

Sotivoldieva Umidakhon Ulugbek kizi²

1. Senior Lecturer of the Medical Faculty of NamSU

2. Student of the Medical Faculty of NamSU

Abstract

The article examines the main factors leading to obesity. Statistical data on the dynamic growth of obesity, symptoms, complications and recommendations for the prevention of obesity are provided.

Keywords: Obesity, risk, symptoms of obesity, body mass index (BMI), diet therapy, bariatric surgery.

Введение. Ожирение относится к болезням образа жизни, в современном мире носит характер эпидемии, так как в той или иной мере от него страдает треть населения планеты. Ожирение – чрезмерное накопление жира в подкожном слое и внутренних органах. Диагноз ставится тогда, когда масса тела пациента превышает норму более чем на 20%. Ожирение - это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Оно связано с повышенным риском развития различных заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и некоторые виды рака. По данным ВОЗ среди обследованных 210 стран наша страна находится на 143 месте

Место	Страна	Страдающие от ожирения в %	Среднее значение ИМТ	Количество населения
1	Американское Самоа	76%	34,9	55 312
86	Россия	23,1%	26,5	145 872 256
112	Казахстан	21%	27,4	18 551 427

142	Кыргызстан	16,6%	26,2	6 415 850
143	Узбекистан	16,6%	26,1	36 000 000
208	Индия	3,9%	21,9	1 366 417 754
209	Бангладеш	3,6%	21,7	163 046 161
210	Вьетнам	2,1%	21,6	96 462 106

Причины ожирения

90% случаев ожирения – результат образа жизни, нарушений в режиме питания и двигательной активности:

- Длительные интервалы между приемами пищи и чрезмерные порции
- Переедание вечером
- Еда перед сном
- Большое количество углеводов и жиров (особенно кондитерских и животного происхождения) при недостатке клетчатки и пищевых волокон
- Избыточное получение калорий по сравнению с их расходом
- Отсутствие физической стимуляции мышечной ткани к участию в переработке жира

Сюда же можно отнести семейную предрасположенность и психогенное переедание.

10% случаев развития ожирения обусловлено нарушениями в работе органов и систем:

- Эндокринные заболевания (расстройства работы гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы, нарушение эндокринной функции поджелудочной железы, надпочечников)
- Влияние гормональных препаратов (КОК, стероидов, инсулина)
- Генетически обусловленный недостаток ферментов липолиза (расщепления жиров)
- Опухоли головного мозга

Классификация ожирения

Степени ожирения определяются по индексу массы тела (формула Кетле: вес, поделенный на квадрат роста в метрах):

- ИМТ более 25 – избыточная масса тела
- Более 30 – I степень
- Более 35 – II степень
- Более 40 – III степень
- Увеличение массы тела более чем в 2 раза по сравнению с нормой – IV степень

Типы ожирения по локализации отложений:

- Гиноидный (женский, нижний) – полнеют в первую очередь ягодицы и бедра
- Андроидный (мужской, верхний) – жир откладывается на животе (в сальнике), боках

- Смешанный – тело полнеет равномерно, в том числе конечности, шея, спина

Симптомы ожирения

- Увеличение частей тела, изменение их соотношения
- Эстетические дефекты: второй подбородок, псевдогинекомастия, «передник» на животе

- Стрии (растяжки)
- Грыжи

По мере прогрессирования ожирения присоединяются:

- Одышка, тахикардия (из-за высокого стояния купола диафрагмы)
- Изжога, эзофагеальный рефлюкс
- Храп, ночное апноэ (из-за разрастания небной занавески)
- Снижение мышечной массы (из-за преобладания жировой ткани)
- Боли в суставах (из-за увеличения нагрузки)
- Эпизодическое повышение давления
- Нарушения менструального цикла, потенции

Со временем функциональные расстройства превращаются в органические и системные заболевания.

Осложнения ожирения

- Дыхательная и сердечная недостаточность
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертония
- Жировая дистрофия печени, которая в конечном счете может приводить к желчнокаменной болезни, циррозу
- Поджелудочной железы (как следствие – панкреатит, диабет)
- Эрозии пищевода, гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
- Артриты и артрозы

Установлена связь ожирения и некоторых онкологических заболеваний: рака толстого кишечника, поджелудочной железы, простаты, яичников и молочных желез.

Диагностика ожирения. При обследовании врач:

- Произведет расчет ИМТ (по Кетле) и идеальной массы (по формуле Брока, Devine или Robinson)
- Оценит жировые отложения, исходя из соотношения объема талии к объему бедер: в норме до 0,8 у женщин, до единицы – у мужчин
- Соберет анамнез жизни пациента: наличие избыточной массы тела у ближайших родственников, особенности профессии, образа жизни и питания
- Соберет анамнез болезни: как давно наблюдается ожирение, максимум и минимум веса после 20 лет, что было предпринято самостоятельно
- При необходимости назначит лабораторные исследования на наличие гормональных или ферментных нарушений
- Оценит тяжесть осложнений

Лечение ожирения

Схема терапии зависит от причины болезни:

- Алиментарное ожирение лечит диетолог: составляет диету, вместе со специалистом ЛФК подбирает оптимальный уровень физической нагрузки с учетом проблемных зон, назначает препараты, влияющие на метаболизм, аппетит, всасываемость жира и т. д.

• К лечению психогенного ожирения привлекаются психологи и психотерапевты, которые проводят специальные тренинги, назначают антидепрессанты

• Симптоматическое ожирение может только корректироваться диетой или упражнениями, единственным методом лечения становится борьба с основным заболеванием

• При ожирении III–IV степени применяется бариатрическая хирургия (резекция или бандаж желудка)

Прогноз и профилактика ожирения

Прогноз зависит от наличия осложнений в виде системных и органических заболеваний. В целом потеря каждых 10% массы снижает риск развития диабета и связанных с ожирением онкопатологий на 30 и 40% соответственно. Уменьшение веса позволяет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, разгрузить суставы, предотвратить развитие сердечных осложнений, гипертонии, дегенеративных и воспалительных заболеваний суставов.

Для профилактики ожирения достаточно соотносить калорийность пищи с энергозатратами, соблюдать режим дня, обеспечивать интенсивную физическую нагрузку не менее 2 часов в неделю.

Преимущества проведения лечения в МЕДСИ

• Индивидуальная диетотерапия, лечебное голодание, подбор физических упражнений

• Работа с психологом, психотерапевтом

• Бариатрическая хирургия

• Сопровождение пациента на каждом этапе лечения

• Все схемы лечения основаны на принципе доказательности и соответствуют международным медицинским стандартам.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аметов А.С. Ожирение . ГЭОТАР - Медиа, 2021.
2. Демидова Т.Ю., Грицевич Е.Ю. Ожирение как причина поражения печени и сердечно-сосудистой системы. Механизмы и управление. Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. 2018; 2(1-1): 44–48.
3. Ефимов, А. С. Малая энциклопедия врача-эндокринолога — Киев : ООО «ДГС ЛТД»: Медкнига, 2007. — С. 255—260. — 360 с. — (Библиотечка практикующего врача).
4. Берштейн, Лев. Ожирение и рак . 2018. — № 6.
5. розоровский В. Ожирение — болезнь нашего времени . Наука и жизнь: журн. — 2003. — № 9.
6. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Сахарный диабет 2-го типа у взрослых. Сахарный диабет. 2020; 23(S2): 4–102